

CZU 347.633

DOI 10.5281/zenodo.5174555

INSTITUȚIA ADOPTĂIEI. NATURA JURIDICĂ ȘI EFECTELE EI.
LEGEA ȘI PROCEDURA APLICABILĂ.
ÎNCUVIINȚAREA ADOPTĂIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ludmila BOLOCAN,
licențiată în drept, avocat

Articolul cuprinde o trecere în revistă a reglementărilor în materia adopției. Accentul principal este pus pe adopția internă. Autoritățile competente să autorizeze adopția unui copil. Statutul copilului față de părinții săi, rudele și reprezentanții legali, alternativele și consecințele care decurg din adopție și măsura în care implicarea copilului este garantată, iar opiniile sale vor avea importanța cuvenită. Implicarea persoanelor vizate, condițiile în care este necesar acordul acestora și asigurarea consilierii corespunzătoare. Măsurile de protecție existente pentru a proteja copilul, inclusiv orice mecanism de monitorizare stabilit. Efectele pe care le are adopția asupra drepturilor copilului.

Cuvintele-cheie: adopție națională, copil adoptabil, părinți adoptivi, autoritate tutelară, încuviințarea adopției, particularitățile adopției, efectele adopției, familie, regim juridic, procesul adopției, reglementarea adopției.

INSTITUTION OF ADOPTION. LEGAL NATURE AND ITS EFFECTS.
APPLICABLE LAW AND PROCEDURE.
APPROVAL OF ADOPTION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila BOLOCAN,
law degree, lawyer

This article provides an overview of laws related to adoption. It is focused on domestic infant adoption. Competent authorities for approval of a child adoption. The status of the child in relation with his birth parents, relatives and legal representatives, the alternatives and consequences arising from adoption process as far as the involvement of the child is guaranteed and his opinions are considered. Involvement of the interested persons, conditions under which their consent is required and appropriate counseling is provided. Protection measures in force for safeguarding the child, including any established monitoring mechanism. The adoption effects on the rights of the children.

Keywords: domestic adoption, child waiting to be adopted, foster parents, guardianship authority, adoption consent, particularities of the adoption, effects of the adoption, family, legal regime, adoption process, adoption regulation.

Introducere. Codificarea juridică a procesului adopției are în vedere sublinierea demersului de raționalizare prin reguli de drept a procesului adopției. Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea și continuat în secolul al XX-lea, adopția trece în lumea occidentală treptat din domeniul informal și privat al actelor de voință caritabile în cel al reglementării legislative la nivel național și, mai cu seamă în a doua jumătate a secolului al XX-lea, la nivel internațional. Astăzi procesul de adopție la nivel internațional a căpătat o formă

standardizată în ceea ce privește etapele acestui proces, cu nuanțele de rigoare la nivelul legislațiilor naționale. În esență însă, se poate vorbi despre tendința de universalizare a reglementării juridice a adopției. În acest articol se face o expunere a eforturilor de legiferare a adopției prin diferite convenții interstatuale. Acest tip de reglementare are în vedere impunerea de standarde în ceea ce privește adopția. De asemenea, prin aderarea statelor la astfel de convenții internaționale se urmărește adecvarea normelor din legislația națională referi-

toare la adopție la standardele internaționale privitoare la drepturile și protecția copilului [13, p. 11].

Procesul adopției în R. Moldova în lipsa Legii nr. 99 (3) privind regimul juridic al adopției, care a intrat în vigoare la 31.01.2011, a funcționat foarte haotic, diferit de la o regiune la alta. Fiecare Autoritate Tutelară Locală (ATL) și-a rezervat dreptul de a interpreta în modul său prevederile Codului familiei.

În prezent raporturile juridice în materia adopției în Republica Moldova sunt reglementate de următorul cadru legislativ: Constituția RM, Legea privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28.05.2010, Capitolul XXV din Codul de procedură civilă, Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale, adoptată la 29.05.1993 și ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1468-XIII din 29.01.1998, Convenția internațională cu privire la drepturile copilului, adoptată la 20.11.1989, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990, Convenția privind asistența juridică și raporturile de drept în procesele civile, familiale și penale, încheiată între statele-membre ale CSI la 22.01.1993, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 402-XIII din 16.03.1995, Tratatul între Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la asistența juridică și raporturile de drept în procesele civile, familiale și penale din 22.02.1993, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 260-XIII din 04.11.1994, Tratatul între Republica Moldova și Ucraina cu privire la asistența juridică și raporturile de drept în procesele civile, familiale și penale din 13.12.1993, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 261-XIII din 04.11.1994, Legea privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, Legea privind actele de stare civilă nr. 100-XV din 26.04.2001, Legea cetățeniei nr. 1024-VIV din 02.06.2000; Hotărârea Guvernului nr. 512 din 25.04.2003 privind aprobarea Listei contraindicațiilor medicale pentru persoanele care intenționează să adopte copii, Hotărârea Guvernului nr. 560 din 25.07.2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopții și aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia, Hotărârea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare și modul de funcționare a organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale în Republica Moldova și a listei serviciilor și activităților pe care le pot desfășura în domeniul adopției internaționale [12].

Conținut de bază. Dreptul oricărui copil de a avea o familie, de a beneficia de siguranță și permanență în relațiile pe care le stabilește cu cei din jurul său este recunoscut în cele mai multe părți ale lumii și este invocat în Preambulul Convenției (1) în care se afirmă că reprezintă „...unitatea fundamentală a societății, și medul natural pentru creșterea și bunăstarea tuturor membrilor săi, și în mod deosebit copiii” și că pentru deplina și armonioasă dezvoltare a personalității sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste și înțelegere” [1].

Rațiunea primordială în adopție este interesul superior al copilului care trebuie să reprezinte „cea mai importantă” rațiune, mai degrabă decât rațiunea „primară”, după cum este menționat în articolul 3. Prevederea stabilește astfel că nici un alt interes, fie acesta economic, politic, de securitate al statutului sau al celui care adoptă, nu are o importanță mai mare sau nu este egal cu cel al copilului. Principiul primordialității ar trebui clar prevăzut prin lege. Orice reglementare care restricționează acest principiu poate însemna o încălcare a Convenției -- cum ar fi situațiile rigide ale cuplurilor adoptive, de exemplu stabilirea unor limite de vârstă, sau privind situația copilului, nepermițându-se adopția în cazul în care copilul a fost declarat în mod legal abandonat [12].

Reieșind din prevederile art. 5 „...statele-părți vor respecta responsabilitatea, dreptul și obligația pe care le au părinții sau, după caz, membrii familiei lărgite sau ai comunității, conform cutumei locale, tutorii sau alte persoane prin lege responsabile pentru copil, de a-i da acestuia, într-un mod care să corespundă dezvoltării capacității acestuia, orientarea și sfaturile corespunzătoare exercitării drepturilor pe care i le recunoaște prezenta Convenție” [1].

Alături de articolul 18 al Convenției, articolul 5 definește cadrul în care se

desfășoară relațiile între copii, părinți și stat. Articolul introduce două concepte vitale: „responsabilitățile” părinților și dezvoltarea capacităților copiilor. Articolul mai semnaleză faptul că prezenta Convenție privește copilul ca pe un individ care „își exercită” drepturile în mod activ. Convenția nu conține nici o prevedere „antifamilială” sau care să provoace vreo confruntare între copii și părinți. Dimpotrivă, în preambulul acesteia se exprimă convingerea că familia este „unitatea fundamentală a societății și mediul natural pentru creșterea și îndeplinirea bunăstării tuturor membrilor săi, în mod deosebit a copiilor pentru supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copilului [12, p. 77].

În proiectul său pentru consfătuirea generală cu privire la „Rolul Familiei în promovarea drepturilor copilului declară: „Familia este instituția de bază a societății”. Atunci când vorbește despre mediul familial, Convenția se referă la diverse structuri familiale provenind din diverse așezări culturale în care se constituie relații familiale. În acest sens, Convenția face referire la familia lărgită și la comunitate în situațiile de familii „nucleare”, familii dezorganizate, familii monoparentale, familii întemeiate pe libera uniune și familii adoptive.

Comitetul consideră decisiv mediul familial pentru exercitarea drepturilor copilului și menționează: „Drepturile civile ale copilului încep din familie. Familia este agentul fundamental pentru conștientizarea importanței drepturilor omului și respectarea acestora, precum și a valorilor umanității, a identității și tradiției culturale proprii sau ale altor civilizații. În acest sens stabilirea unui echilibru între autoritatea părintească și aplicarea drepturilor copilului reprezintă o necesitate ce trebuie îndeplinită prin toate metodele posibile”.

Potrivit Convenției, se consideră că orice adopție potențială va trebui să urmeze investigațiile necesare cu rapoarte complete ale specialiștilor înaintate autorităților care se ocupă de procedurile de adopție [12, p. 78].

Natura juridică a adopției

Fiind o operațiune juridică complexă, adopția are un dublu fundament juridic, deoarece presupune cumulativ manifestarea

de voință a persoanelor prevăzute de lege și un act de autoritate. În acest sens Convenția europeană revizuită în materia adopției de copii a consacrat principiul potrivit căruia adopția nu poate fi pronunțată decât pe baza consimțământului persoanelor prevăzute de lege și nu este valabilă decât dacă este pronunțată de o autoritate judiciară sau administrativă.

Adopția este o instituție a dreptului material, în sensul că determinantă este manifestarea de voință a persoanelor chemate să consimtă la adopție. Astfel se explică faptul că procedura de încuviințare a adopției este o procedură necontencioasă, prin care instanța efectuează un control de oportunitate și legalitate. În al doilea rând, natura juridică a adopției, este controversată, deoarece unii autori o definesc ca un „act juridic”, respectiv un „acord de voință” ce dă naștere raporturilor de rudenie civilă [8, p. 117, 118].

Alți autori pun accentul pe efectele adopției și o definesc ca legătura de rudenie care tinde să imite mai mult sau mai puțin fidel relația de rudenie izvorâtă din faptul nașterii.

Deși această distincție este corectă din punct de vedere juridic și didactic, ea este lipsită de interes practic, deoarece adopția desemnează „unitatea indisolubilă dintre actul juridic al adopției și efectele sale juridice”.

Analizând structura juridică a adopției se poate lesne observa că adopția întotdeauna presupune un prim element esențial fix (invariabil) „consimțământul adoptatorului” (soților adoptatori) ca o manifestare de voință juridică, săvârșită cu intenția de a produce efectele juridice ale adopției. Ca natură juridică, acest consimțământ este un act juridic unilateral. Consimțămintele celorlalte persoane sunt condiții variabile pentru realizarea adopției și țin de variatele concrete ale acesteia. Iată de ce prin faptul că și alte persoane își exprimă consimțământul la adopție, potrivit legii, nu se creează un acord de voință, ci suntem în prezența a tot atâtea acte unilaterale [8, p. 143-145, 173].

Efectele adopției

Adopția își produce efectele de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești

prin care a fost încuviințată. Adopția produce efecte cu privire la rudenie, ocrotirea minorului, nume, domiciliu și locuința copilului, obligația de întreținere, moștenire, cetățenia minorului.

Fiind o adopție cu efecte depline, raporturile de rudenie se vor configura astfel:

A. față de adoptator și familia acestuia. Deși legea nu prevede expres, se consideră, în mod întemeiat, că și descendenții adoptatului devin rude cu adoptatorul și cu rudele acestuia, deoarece numai astfel se poate vorbi de rudenie civilă asimilată rudeniei firești, se poate afirma că acesta este „efectul constitutiv” al adopției.

B. Față de părinții firești și rudele acestora. De regulă, întrucât copilul adoptat intră în familia adoptatorului, raporturile de rudenie firească între copii și părinții săi și rudele acestuia trebuie să înceteze. Copilul iese din familia sa de origine. Se poate considera că acesta este un „efect extinctiv” al adopției [10, p. 65-67].

Efectele juridice ale adopției potrivit art. 40 al Legii nr. 99/2010 privind regimul adopției sunt următoarele:

(1) Efectele juridice ale adopției survin de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției.

(2) Din momentul încuviințării adopției se stabilește filiația dintre copilul adoptat și adoptator, precum și legăturile de rudenie dintre copil și rudele adoptatorului.

(3) În momentul stabilirii filiației prin adopție, rudenia naturală dintre copilul adoptat și descendenții săi, pe de o parte, și părinții săi biologici și rudele acestora, pe de altă parte, încetează, cu excepția adopției copilului de către soțul părintelui biologic.

(4) Impedimentul la căsătorie izvorât din rudenie există, potrivit legii, atât între copilul adoptat și descendenții acestuia, pe de o parte, și rudele părinților biologici, pe de altă parte, cât și între copil și descendenții acestuia, pe de o parte, și persoanele cu care a devenit rudă prin efectul adopției, pe de altă parte [3].

Adopția la nivel național. Cadrul legislativ intern

În Republica Moldova procedura

adopției este reglementată la nivel național de o lege specială, Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției din 28.05.2010. Se are în vedere dispozițiile privind condițiile de fond ale adopției, efectele și încetarea adopției. Conform Legii citate, printre principiile de bază ale adopției este prioritatea adopției naționale față de cea internațională.

Art. 2 al Legii nr. 99/2010 definește adopția ca pe o formă specială de protecție, aplicată în interesul superior al copilului prin care se stabilește filiația între adoptator și adoptat, precum și legăturile de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.

În cazul adopției, rudenția și filiația nu se mai întemeiază pe faptul biologic al nașterii și al concepțiunii copilului de către mama și, respectiv, tatăl său, ci își are fundamentul în voința persoanelor care, potrivit legii, consimt să creeze o legătură de rudenie. Respectiv filiație civilă este legătura rezultată din adopția încheiată în condițiile prevăzute de lege [9, p. 439-441].

Legea nr. 99/2010 cu privire la regimul adopției consacră expres sensul noțiunii de adopție națională. Astfel, potrivit art. 2, prin adopția națională se înțelege adopție în care atât copilul adoptat cât și adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul în Republica Moldova.

Printre „autoritățile competente” se înțeleg acele autorități profesionale și juridice însărcinate să decidă în ce măsură anumite plasamente sunt viabile din punctul de vedere al interesului copilului și să se asigure că s-a obținut consimțământul și s-au luat în considerare toate informațiile relevante. Potrivit art. 5 al Legii nr. 99/2010 (1), în Republica Moldova, autoritățile competente în domeniul protecției copilului prin adopție sunt:

a) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (denumit în continuare autoritate centrală); substituit prin LP nr. 79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18, art. 338.

b) secțiile/ direcțiile de asistență socială și de protecție a familiei și Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău (denumite în continuare autoritate teritorială).

(2) Pe lângă autoritatea centrală acti-

vează Consiliul Consultativ pentru Adopții, a cărui componență și al cărui regulament de activitate sunt aprobate de Guvern [3].

Încuviințarea adopției presupune îndeplinirea unor condiții de fond și de formă ale actelor juridice care compun această operațiune juridică.

În ce privește condițiile de fond, în dreptul intern și în literatura juridică a devenit tradițională diviziunea în condiții de fond pozitive și condiții de fond negative (impedimente la adopție), ca și în materia căsătoriei. Condițiile de fond pozitive trebuie să existe pentru ca adopția să poată fi încuviințată, în timp ce condițiile de fond negative nu trebuie să existe. Interesul clasificării apare pe tărâm probatoriu.

Condițiile de fond pozitive se referă la persoanele care pot adopta. O condiție este ca persoana care dorește să adopte să aibă capacitate [9, p. 439].

Prin adoptator se înțelege persoana care a adoptat sau dorește să adopte, iar prin familie adoptatoare se înțelege soțul și soția care au adoptat sau doresc să adopte și au depus o cerere de adopție și care a fost luată la evidență de autoritățile competente în domeniul adopției, în condițiile prezentei Legi. Potrivit art. 12 alin. (1), adoptatorii trebuie să întrunească anumite condiții de vârstă, astfel adopția este permisă numai persoanelor care au capacitatea deplină de exercițiu, au atins vârsta de 25 de ani și sunt cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani. Totodată, adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale. În acest sens, faptul că adoptatorul are cazier și este inculpat într-un dosar penal duce la concluzia că nu prezintă garanții morale, instanța neavând dreptul de a-i acorda credit moral într-o astfel de cerere care vizează interesul exclusiv al copilului. Autoritatea teritorială evaluează corespunderea garanțiilor morale și a condițiilor materiale ale adoptatorului necesităților de dezvoltare a copilului, conform Regulamentului privind procedura de evaluare a garanțiilor morale și a condițiilor materiale ale solicitanților pentru adopție, aprobat prin Ordinul Ministerului

Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM nr. 285 din 23 iunie 2011, întocmind un raport de evaluare. Îndeplinirea acestor garanții și condiții, precum și existența abilităților parentale se certifică de către autoritățile competente prin eliberarea atestatului. Astfel, conform Legii nr. 99/2010 privind regimul adopției, autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului în urma evaluării conform art. 16 al Legii menționate, emite Decizia cu privire la eliberarea sau refuzul eliberării atestatului de adoptator care se acordă în termen de o lună de la data depunerii cererii de adopție și este valabil pentru o perioadă de un an.

Potrivit Legii nr. 99/2010, pentru încuviințarea adopției este necesar consimțământul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Consimțământul trebuie să îndeplinească condițiile necesare de validitate, respectiv să emane de la o persoană cu discernământ, să fie liber și exprimat, cu intenția de a produce efecte juridice, să nu fie viciat prin eroare, dol sau violență.

Un moment crucial în procesul adopției definit prin art. 20 din această lege reglementează stabilirea statutului de copil adoptabil. Astfel, pct. 2 al acestui articol pune una din cele mai importante sarcini față de autoritățile tutelare, să determine într-un termen de 6 luni statutul de adaptabilitate al copilului și să-l pună la evidență. Termenul de 6 luni este unul de grație care este, de fapt, acordat părinților și rudelor apropiate să integreze copilul în familiile lor. În caz contrar, statul, urmărind protecția lui, poate să-l propună pentru adopție [14, p. 21].

Conform art. 26 alin.(5) din Legea privind regimul juridic al adopției, la examinarea pricinii în instanță de judecată, copilul este în drept să se pronunțe asupra adopției, să confirme ori să-și retragă consimțământul la adopție. În afară de consimțământul copilului pentru adopția sa, se mai cere și acordul lui pentru schimbarea numelui și a prenumelui, dacă aceasta se solicită de adoptator, acord care, de asemenea, se exprimă în fața instanței judecătorești (art. 43 alin. (4) din legea menționată).

În conformitate cu art. 27 al Legii supra-menționate, după stabilirea statutului de copil

adoptabil, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului întreprinde măsuri de selectare a adoptatorului potrivit pentru copilul adoptabil, ținând cont de interesul superior al copilului și de cererea adoptatorului. Spre deosebire de procedurile anterioare, adoptatorii nu mai au posibilitatea de a pune condiții și de a alege copiii după caracteristici fizice sau de alt gen, deseori ambigue și irelevante pentru ulterioara relație dintre adoptator și copilul adoptat. De asemenea, părinții biologici nu mai au posibilitatea de a participa la alegerea adoptatorilor pentru copil, un lucru pozitiv.

Condiții de fond negative care creează impedimente legale sunt: aptitudinea psihică a adoptatorului, aici este vorba de persoanele cu boli psihice și handicap mintal care nu pot adopta. Nu poate adopta, de asemenea, persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracțiune contra persoanei sau contra familiei, săvârșită cu intenție, precum și pentru infracțiunea pentru trafic de persoane sau trafic de copii, infracțiuni cu caracter sexual, cât și persoana ori familia al cărei copil beneficiază de protecție specială sau care este decăzută din drepturile părintești [11, p. 399, 412, 440, 441].

În Legislația Republicii Moldova este interzisă adopția de către mai multe persoane cu excepția cazului în care se face de către soț și soție simultan. Astfel spus, legea nu permite adopția unui copil de către doi concubini, acesta constituind un impediment la adopție a cărui încălcare se sancționează cu nulitatea absolută a adopției.

Prin art. 7 alin. (1), Convenția europeană revizuită în materia adopției de copii prevede însă că legislația națională poate permite adopția unui copil: a) de către două persoane de sex diferit care sunt căsătorite una cu cealaltă, sau atunci când există o astfel de instituție, care au încheiat un parteneriat înregistrat; b) de către o singură persoană [1].

De asemenea, potrivit alin. (2), statele au posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a Convenției la cuplurile formate din persoane de același sex care sunt căsătorite una cu cealaltă sau care au încheiat un parteneriat înregistrat; precum și la cuplurile formate din persoane de sexe diferite și de același sex care

trăiesc împreună într-o relație stabilă [1].

Prin urmare, Convenția europeană revizuită a „relaxat” condițiile încheierii adopției de către cuplurile, altele decât cele constituite din două persoane de sex diferit căsătorite, în schimb legea Republicii Moldova a conservat soluția tradițională a adopției copilului de către o persoană sau familie alcătuită exclusiv din soț și soție [12, p. 78].

Potrivit art. 10 alin. (1-3) al Legii nr. 99/2010, persoana poate fi adoptată doar până la împlinirea vârstei de 18 ani. (2) Prin derogare de la alin. (1), persoana care a dobândit capacitate deplină de exercițiu până la vârsta de 18 ani poate fi adoptată numai în cazul în care adoptator este persoana sau familia care a crescut-o, dacă a conviețuit cu acestea nu mai puțin de 3 ani până la depunerea cererii de adopție. (3) Separarea fraților prin adopție, precum și adopția acestora de către persoane sau familii diferite sunt interzise, cu excepția cazurilor când această cerință contravine interesului superior al copilului. Cu toate acestea, pentru motive temeinice instanța va putea încuviința adopția chiar dacă diferența de vârstă dintre adoptat și adoptatori este mai mică de 18 ani, dar în nici o situație, mai puțin de 16 ani. De exemplu, se poate încuviința adopția în cazul în care o femeie căsătorită înainte de a împlini vârsta de 18 ani dorește să adopte un copil.

Etapile procedurii de încheiere a adopției interne presupun parcurgerea mai multor etape:

- depunerea cererii de adopție;
- evaluarea capacității de adopție a adoptatorului;
- atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare;
- evidența adoptatorilor;
- selectarea adoptatorului;
- pregătirea adoptatorului conform unui program elaborat de autoritatea centrală;
- încredințarea copilului în vederea adopției printr-o decizie motivată emisă de autoritatea teritorială pe un termen de 90 de zile care se prelungește de drept la depunerea cererii de încuviințare a adopției în instanță de judecată până la soluționarea cererii prin hotărâre irevocabilă;

- întocmirea planului individual de protecție a copilului;
- deschiderea procedurii adopției interne de către instanța judecătorească;
- încuviințarea adopției de către instanța judecătorească.

Condițiile deschiderii procedurii adopției naționale sunt stipulate în capitolul IV art. 16-29, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile necesare, autoritatea teritorială, conform art. 30 al Legii nr. 99/2010 emite avizul privind adopția [3].

(1) La încheierea procesului de potrivire a adoptatorului, după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16–29, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului explică adoptatorului dreptul de a depune cerere de încuviințare a adopției în instanța de judecată competentă și întocmește, în termen de 10 zile, un aviz privind adopția, care conține informații referitoare la evoluția relațiilor dintre copil și adoptator, la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil, precum și la corespunderea adopției interesului superior al copilului [14, p. 23]

(11) În cazul adopției copilului de către celălalt soț, eliberarea avizului privind adopția se efectuează după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16, 23, 24 și 26.

(2) O copie de pe avizul privind adopția se remite autorității centrale în termen de 5 zile.

(3) Dacă avizul privind adopția nu este favorabil, autoritatea teritorială comunică acest fapt adoptatorului, explicându-i dreptul de a contesta avizul negativ la autoritatea centrală, iar ulterior în instanța de judecată competentă, inclusiv dreptul de a deschide o nouă procedură privind adopția unui alt copil.

Procedura în instanță privind acțiunea de încuviințare a adopției este stipulată în capitolul XXV al Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Conform art. 286 CPC, depunerea cererii are loc în instanța din raza domiciliului copilului adoptabil. Potrivit art. 85 alin. (1) lit. b) CPC, cetățenii Republicii Moldova care solicită încuviințarea adopției sunt scutiți de taxa de stat [6].

Reieșind din prevederile art. 291 CPC, cererea de încuviințare a adopției se exami-

nează în ședință secretă. Conform dispozițiilor art. 31 alin. (5) și art. 38 alin. (4) din Legea privind regimul juridic al adopției în colaborare cu prevederile art. 291 CPC, cererea de încuviințare a adopției se examinează cu participarea obligatorie a adoptatorului, a reprezentantului autorității teritoriale de la domiciliul copilului, a procurorului pentru susținerea concluziei privind legalitatea adopției, având în vedere interesul suprem al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani și a altor persoane interesate luând în considerare prevederile art. 291, 280 alin. (2) CPC. La examinarea acestor categorii de cauze, instanțele de judecată urmează să țină cont că, în conformitate cu procedura de adopție națională, adopția copilului de către celălalt soț se permite numai pentru copilul, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, al cărui părinte este cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid. În același timp, copilul, părintele și adoptatorul domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, de cel puțin un an de la depunerea cererii de adopție (art. 39², alin. (1)).

Potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Legea privind regimul juridic al adopției, persoanele competente cărora le este cunoscut faptul adopției sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în procesul de adopție, inclusiv în ceea ce privește datele de identificare ale adoptatorului, precum și ale părinților biologici. În caz contrar, ele poartă răspundere juridică conform legislației în vigoare.

Articolul 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966 (ratificat de Republica Moldova la 26.04.1993) prevede că pronunțarea oricărei hotărâri în materie penală sau civilă va fi publică, afară de cazurile când interesul minorilor cere să se procedeze altfel sau când procesul se referă la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor [2, p. 86].

În sensul normelor citate, având în vedere garantarea confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale adoptatorului și respectarea interesului superior al copilului, hotărârea judecătorească privind adopția se

pronunță în ședință închisă. La publicarea hotărârii judecătorești privind adopția pe pagina web a instanței de judecată se indică doar inițialele participanților la proces. Adoptatorii se înscriu în actul de naștere al copilului adoptat în calitate de părinți ai lui în conformitate cu hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției. În caz de necesitate, la cererea adoptatorilor sau a copilului adoptat care a împlinit vârsta de 10 ani, instanța de judecată păstrează datele despre părinții biologici ai copilului adoptat, fapt consemnat în hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției [6].

Conform art. 170 alin. (1) lit. b) și alin. (2) Cod civil, adopția se regăsește printre actele de stare civilă care se supune înregistrării de stat prin înscrierea datelor în registrele actelor de stare civilă care se efectuează de către organele de înregistrare a actelor de stare civilă, iar în baza acestor înscrieri eliberează certificate [5].

Pe de altă parte, statul își conjugă eforturile, prin crearea instrumentelor necesare legislative ajustate la normele internaționale la care este parte. Totodată, acordă suportul material necesar. Astfel, în Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581 din 25 mai 2006 și Hotărârea nr. 1182 din 20.10.2008 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului sunt stabilite indemnizații pentru fiecare copil înfiat în mărime de 800 lei lunar. Pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă, părinților adoptivi, tutorilor/curatorilor li se plătesc lunar indemnizații pentru alimentație, procurarea îmbrăcăminte, încălțăminte, obiectelor de igienă personală etc. Indemnizația lunară se stabilește și se achită în cuantum de 800 lei pentru fiecare copil adoptat sau aflat sub tutelă/curatelă. Copiii aflați sub tutelă/curatelă, care sunt încadrați într-o instituție de învățământ, începând cu clasa a cincea până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de indemnizație zilnică, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern [7].

Concluzii. În lumina celor prezentate supra, reieșind din cadrul juridic existent conchidem că intrarea copiilor în adopție înseam-

nă o schimbare radicală în viața lor. Ea trebuie pregătită cu multă atenție, pentru ca schimbarea să constituie un eveniment fericit în viața copiilor și a familiei adoptive. Pentru aceasta, specialiștii vor pregăti copiii pentru adopție, deoarece pentru oricine schimbarea bruscă a mediului de viață reprezintă un puternic factor de neliniște și de tulburare, ceea ce poate naște la copii reacții de anxietate, dezadaptative.

Deoarece adopția este o alternativă de protecție optimă pentru copilul aflat în dificultate, este necesară luarea unor măsuri care să permită declararea unui număr mai mare de copii ca fiind adoptabili inclusiv încurajarea adopției copiilor după vârsta de 7 ani, cât și a copiilor cu dizabilități, în condițiile în care, în ultimii ani, în mod constant, numărul de persoane/familii apte să adopte este în creștere. În acest sens se recomandă ca persoanele implicate în procesul de adopție și cel de monitorizare a cazurilor de adopție să fie instruite cuvenit și să dea dovadă de mai mult profesionalism. Potențialii adoptatori nu sunt gata să adopte copii de vârstă mai mare, cupluri de frați/surori, copii rom etc. Este nevoie de o pregătire foarte profundă către adopție. Din păcate, se observă carențe în implementarea practică a procesului adopției, în special se relevă numărul mare de copii cu vârsta de 10-14 ani care nu sunt luați în adopție, în pofida faptului că potențialii adoptatori sunt mulți. Sub acest aspect, un rol important îi revine statului, dar și organizațiilor nonguvernamentale care pot să deruleze campanii de advocacy. Oferirea și introducerea amendamentelor legislative cu privire la acordarea unor înlesniri persoanelor care doresc să adopte copii cu vârsta de la 10-14 ani, ar fi o soluție pentru rezolvarea acestei probleme.

Se propune îmbunătățirea legislației care să conducă în final la scurtarea timpului în care se derulează procesul de adopție. Astfel, pe de o parte, sunt necesare măsuri pentru mediatizarea adopției copiilor aflați în instituții rezidențiale (de vârste mai mari, cu dizabilități/ probleme de sănătate), iar pe de altă parte, este nevoie de flexibilizarea legislației pentru a acorda mai multor copii șansa de a trăi într-o familie.

Prin mediatizarea adopției se poate con-

tribui la reducerea percepției negative a opiniei publice asupra familiilor care vor să adopte. Utilizarea exemplurilor pozitive poate fi o strategie de succes în promovarea adopției,

nu numai în acțiunile de mediatizare, dar și prin participarea acestora la grupuri de suport pentru viitori părinți adoptivi.

Referințe bibliografice

1. Convenția de la Haga asupra Protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale încheiată la 29.05.1993, în vigoare din 01.08.1998. Tratat internațional nr. 15 art. art. 5, 7, 8;
2. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966 (ratificat de Republica Moldova la 26.04.1993). Gh. Avornic, Igor Dolea, Violeta Cojocaru Victor Zaharia, Aliona Chisari. Culegere de acte normative în domeniul protecției drepturilor copilului și familiei, art. 14, p. 86;
3. Legea Parlamentului nr. 99/2010 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopției, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-134, în vigoare din 30.07.2010, art. 2, 5, 10 alin.(1-3), 12, 16-30, 31 alin. (5), art. 38 alin.(4), art. 39/2, alin. (1), 46 alin. (1);
4. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, art. 49. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 18.08.1994;
5. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22.06.2002, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 467-479 din 01.03.2019, art. 170 alin. (1) lit. b), alin. (2);
6. Codul de procedură civilă din 30.05.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 111-115 din 12.06.2003, art. 280 alin. (2), 286, 291;
7. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/cu-ratelă, Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581 din 25 mai 2006 și Hotărârea nr.1182 din 20.10.2008 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului. În: Monitorul Oficial nr. 83-86, art. 624;
8. Avram Marieta. Filația. Adopția națională și internațională, All Beck, 2001, p. 117, 118, 143-145, 173;
9. Avram Marieta. Căsătoria. Regimurile matrimoniale. Rudenia, afinitatea și adopția. Autoritatea părintească. Obligația de întreținere. București, Ed. Hamangiu, 2013, p. 439-441;
10. Filipescu Ion, Filipescu A. Adopția și protecția copilului aflat în dificultate. București, All Beck, 1998, p. 65-67;
11. Filipescu Ion, Filipescu A. Tratat de dreptul familiei, ediția a VII-a, București, All Beck, 2002, p. 399, 412, 437, 440, 441;
12. Rachel Hodgkin, Peter Newell. Ghid aplicare practică a Convenției cu privire la drepturile copilului. Chișinău, Cartier, 2001, p. 77, 78;
13. Nelida Marinela Soare (Chițulescu), prof. dr. habilitat Maria Constantinescu. Teza de doctorat „Adopția – alternativă optimă de protecție a copilului aflat în dificultate”, Universitatea Craiova, 2019, p. 11;
14. Viorica Antonov, Tatiana Gamanji. Abandonul copilului în Republica Moldova: actori, soluții și lacune. IDIS Viitorul „Monitor Social”, nr. 6, noiembrie 2010, Chișinău, p. 21-23.

Despre autor

Ludmila BOLOCAN,

avocat,

Cabinetul Avocatului „Bolocan Ludmila”

Email: heutegluklich@gmail.com